

Каньовська Л.В.

доцент кафедри внутрішньої медицини,
клінічної фармакології та професійних хвороб
Буковинський державний медичний університет
м. Чернівці, Україна

Чоповці І.І.

Студент 5 курсу
Буковинський державний медичний університет
м. Чернівці, Україна

Андріч Н.

Студент 5 курсу
Буковинський державний медичний університет
м. Чернівці, Україна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20152732>

РОЛЬ ЗАПАЛЕННЯ ТА ІМУННИХ МЕХАНІЗМІВ У ПАТОГЕНЕЗІ АТЕРОСКЛЕРОЗУ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)

Kanyovska L.V.

Chopovtsi I.I.

Andrych N.

THE ROLE OF INFLAMMATION AND IMMUNE MECHANISMS IN THE PATHOGENESIS OF ATHEROSCLEROSIS (LITERATURE REVIEW)

Анотація:

Атеросклероз є хронічним мультифакторіальним захворюванням судин, що є основним патогенетичним фактором у більшості серцево-судинних захворювань та залишається провідною причиною захворюваності та смертності у світі. За сучасними уявленнями, патогенез атеросклерозу розглядається як імунно-запальний процес, у розвитку якого ключову роль відіграють як вроджені, так і набуті імунні механізми. Ініціація атеросклеротичного ураження пов'язана з ендотеліальною дисфункцією, що виникає під впливом факторів ризику, зокрема гіперліпідемії, артеріальної гіпертензії, паління та цукрового діабету. Підвищена проникність ендотелію сприяє накопиченню ліпопротеїнів низької щільності в інтимі судинної стінки, де вони зазнають окисної модифікації. Окисненні ліпопротеїди низької щільності виступають потужними прозапальними сигналами, активуючи клітини вродженої імунної системи, зокрема моноцити та дендритні клітини. Моноцити, що містяться в судинній стінці під дією хемокінів і молекул адгезії, диференціюються в макрофаги та поглинають окисненні ліпопротеїди низької щільності з утворенням пінистих клітин - ключового структурного компонента атеросклеротичної бляшки. Активовані макрофаги продукують широкий спектр прозапальних цитокінів, матриксних металопротеїназ та факторів росту, які підтримують хронічне запалення, ремоделювання судинної стінки та прогресування бляшки. Таким чином, атеросклероз є результатом складної взаємодії ліпідних порушень, запальних процесів та імунної дисрегуляції.

Abstract:

Atherosclerosis is a chronic multifactorial vascular disease that is the main pathogenetic factor in most cardiovascular diseases and remains the leading cause of morbidity and mortality in the world. According to modern ideas, the pathogenesis of atherosclerosis is considered as an immuno-inflammatory process, in the development of which both innate and acquired immune mechanisms play a key role. The initiation of atherosclerotic lesions is associated with endothelial dysfunction, which occurs under the influence of risk factors, in particular hyperlipidemia, arterial hypertension, smoking and diabetes mellitus. Increased endothelial permeability contributes to the accumulation of low-density lipoproteins in the intima of the vascular wall, where they undergo oxidative modification. Oxidized low-density lipoproteins act as powerful pro-inflammatory signals, activating cells of the innate immune system, in particular monocytes and dendritic cells. Monocytes, recruited to the vascular wall by chemokines and adhesion molecules, differentiate into macrophages and engulf oxidized low-density lipoproteins to form foam cells, a key structural component of atherosclerotic plaque. Activated macrophages produce a wide range of proinflammatory cytokines, matrix metalloproteinases, and growth factors that support chronic inflammation, vascular wall remodeling, and plaque progression. Thus, atherosclerosis is the result of a complex interplay of lipid abnormalities, inflammation, and immune dysregulation.

Ключові слова: атеросклероз, серцево-судинні захворювання, запалення, імунна система, макрофаги, окиснення, холестерин

Keywords: atherosclerosis, cardiovascular disease, inflammation, immune system, macrophages, oxidation, cholesterol

Актуальність: Атеросклероз є найпоширенішою основною патологією ішемічної хвороби серця, захворювання периферичних артерій та цереброваскулярних захворювань [1,2]. Атеросклеротичні бляшки утворюються в ділянках пошкодження інтими судини, що характеризуються порушенням динаміки кровотоку, таких як викривлення та точки розгалуження [3,4].

Хронічне накопичення атеросклеротичних бляшок, що закупорюють судини, в субендотеліальному інтимальному шарі великих та середніх артерій зрештою призводить до значного стенозу, який обмежує кровотік та викликає критичну гіпоксію тканин. Найпоширеніші ускладнення, інфаркт міокарда та інсульт, спричинені спонтанною тромботичною оклюзією судин і є найпоширенішою причиною смерті у всьому світі [1,5]. Хоча сучасні методи лікування атеросклерозу можуть покращити прогноз та уповільнити прогресування захворювання, вони не призводять до остаточного одужання. Тому розуміння основних механізмів атеросклерозу має першорядне значення для вирішення цієї складної медичної проблеми [6].

Мета - було проаналізувати наукові роботи, літературні джерела та визначено роль запалення та імунних механізмів у патогенезі атеросклерозу.

Матеріали та методи: нами проведений огляд літератури на основі статей, опублікованих у базах даних PubMed за останні 10 років. Аналізувалась актуальна інформація щодо ролі запалення та імунних механізмів у патогенезі атеросклерозу.

Результати та їх обговорення: Традиційно атеросклероз розглядався як захворювання накопичення холестерину, спричинене затримкою ліпопротеїнів, включаючи ліпопротеїни низької щільності (ЛПНЩ), в інтимальному просторі артерій. Затриманий ЛПНЩ модифікується та поглинається фагоцитозом, опосередкованим рецепторами-поглиначами. Цей процес призводить до постійного зростання жирових інфільтратів, багатих на запальні лейкоцити, які макроскопічно виглядають як бляшки [1]. Крім того, атеросклероз супроводжується хронічною запальною реакцією низького ступеня, яка приваблює клітини вродженої та адаптивної імунної системи до атеросклеротичної бляшки, деякі з них розпізнають АроВ, що є основним білком частинок ЛПНЩ.

Таким чином, атеросклероз - це хронічне запальне захворювання з аутоімунним компонентом. Ця аутоімунна відповідь клінічно найкраще документується антитілами проти ЛПНЩ та інших антигенів атеросклерозу, які виявляються у всіх пацієнтів та на тваринних моделях. Також було виявлено, що низкоафінні «природні» антитіла проти окислювальних епітопів у ЛПНЩ негативно корелюють з атеросклерозом, тоді як високоафінні антитіла, що секретуються плазматичними клітинами, що продукують IgG, позитивно корелюють [7].

Холестерин транспортується кровотоком через ЛПНЩ, які складаються з фосфоліпідів, вільного холестерину та АроВ. Ці ЛПНЩ інкапсульовані оболонками, що складаються з естерифікованого холестерину та тригліцеридів. Частинки ЛПНЩ, що циркулюють, накопичуються під інтимою артерії, тоді як АроВ100 зв'язується з протеогліканами в позаклітинному матриці через іонні взаємодії. Оскільки частинки ЛПНЩ затримуються під інтимою, вони схильні до ферментативних реакцій, індукованих пероксидазами та ліпоксигеназами, або окислювальних модифікацій через активні форми кисню, що утворюються в інтимі під час запалення та атеросклерозу. Утворені залишки жирних кислот переокислюються до реактивних альдегідів та укорочених ліпідів, які пізніше перетворюються на фосфохоліни, запускаючи вроджені запальні реакції. Модифіковані агрегати ліпопротеїнів, що містять АроВ, вбудовуються в кристали холестерину, які іноді утворюються в клітинах, що поглинають модифіковані ЛПНЩ. Під час цього процесу можуть бути запущені як вроджені, так і набуті імунні реакції, а моноцити та інші лейкоцити стимулюються до подальшого накопичення в інтимі та диференціації в тканинні макрофаги у відповідь на хемокіни [6].

Моноцити відіграють важливу роль у розвитку атеросклерозу. Після проникнення через пошкоджені ендотелій моноцити диференціюються в дендритні клітини та прозапальні макрофаги в субендотелії. Дендритні клітини діють як посередник між початковою вродженою імунною відповіддю та подальшою адаптивною імунною відповіддю, що запускається презентацією антигенів, що знаходяться в атеросклеротичних бляшках. Макрофаги сприяють прогресуванню захворювання, виробляючи протеолітичні ферменти, накопичуючи внутрішньоклітинні ліпіди та секретуючи цитокіни. Формування «некротичного ядра», що спостерігається в бляшці, відбувається через накопичення нефагоцитованих макрофагів та їх залишків, що робить ураження більш схильним до розриву. Іншими клітинами, що сприяють прогресуванню бляшки, дестабілізації та тромбозу, є нейтрофіли [7].

Моноцити характеризуються вираженою гетерогенністю та диференціюються в макрофаги з різними функціональними фенотипами. Макрофаги M1 мають прозапальні властивості та сприяють прогресуванню атеросклерозу, тоді як M2 асоційовані з протизапальними процесами. Дендритні клітини, присутні в атеросклеротичних ураженнях, забезпечують презентацію антигенів і активацію адаптивної імунної відповіді. Таким чином, клітини вродженого імунітету є ключовими учасниками патогенезу атеросклерозу [8].

Вони досягають цього шляхом вивільнення позаклітинних пасток нейтрофілів, секретії активних форм кисню та своєї здатності притягувати прозапальні моноцити до артеріальної стінки.

Крім того, ще один шлях, який вивчався в останні роки, - це формування інфламасоми NLRP3 (домени NACHT, LRR та PYD, що містять білок-3) у макрофагах після активації модифікованих ліпідів, що призводить до продукування зрілого IL-1 β , ключового кроку в процесі запальної сигналізації [7].

Мікробна інфекція відіграє вирішальну роль у виникненні та розвитку атеросклерозу. Існує все більший консенсус щодо того, що інфекційні патогени можуть безпосередньо або опосередковано індукують утворення атероматозних бляшок. У цьому відношенні *Chlamydia pneumoniae* безпосередньо впливає на артеріальну стінку, що призводить до ендотеліальної дисфункції та утворення пінистих клітин; тоді як інші організми можуть опосередковано викликати системні запальні реакції та підвищувати експресію частини генів, пов'язаних з розвитком атеросклерозу, сприяючи секреції великої кількості запальних цитокінів та підвищеній експресії молекул адгезії в ендотеліальних клітинах [6].

T-лімфоцити керують важливим етапом імунної відповіді в атеромі через відповідь Th1. Ця реакція характеризується продукцією цитокінів, таких як IFN- γ та TNF- α , які індукують активацію макрофагів та вивільнення вазоактивних факторів (наприклад, оксиду азоту) та прозапальних медіаторів. Існують інші підтипи T-клітин (Th2, Th17 та Treg), які беруть участь в атеросклерозі, але їхня роль менш чітко визначена [7]. Аутоімунітет проти AроВ та інших антигенів включає CD4+ T-хелперні клітини, які інструктують міелоїдні клітини, та антиген-специфічні антитіла, які можуть безпосередньо модифікувати патогенність цих антигенів. Ця аутоімунна відповідь виявляється у людей та на тваринних моделях з атеросклерозом. Хоча класичне сприйняття полягає в тому, що аутоімунітет є патогенним сам по собі, останні дані свідчать про те, що специфічні для AроВ CD4+ T-хелпери вже виявляються у осіб без клінічного атеросклерозу, де багато з них проявляють атеропротекторні властивості. У міру прогресування атеросклерозу захисна аутоімунна відповідь перетворюється на патогенну [1].

Також новітні дані свідчать про важливу роль хемокінів та хемокінових рецепторів в патогенезі атеросклерозу та висвітлюють мережу цитокінів, які модулюють імунну відповідь та запалення в стінці аорти. Усі фази атеросклерозу регулюються запальними механізмами, які забезпечують перекриваючі мережі шляхів, що беруть участь у регуляції функцій імунних клітин, активації ендотелію та зміні метаболічних параметрів [9].

Ендотелій судин активується, секретує хемокіни, такі як CCL2, і починає експресувати молекули адгезії, такі як E-селектин та VCAM-1, тим самим сприяючи адгезії лейкоцитів та активованих тромбоцитів до ендотелію. Активовані тромбоцити секретують додаткові хемокіни (такі як CCL5 та CXCL4) та взаємодіють з лейкоцитами, щоб ще більше посилити інфільтрацію імунних клітин [3].

Висновок: Отже, при аналізі сучасних наукових джерел було підтверджено, що атеросклероз є не лише наслідком порушень ліпідного обміну, а й хронічним запальним захворюванням, у патогенезі якого провідну роль відіграють механізми вродженого та набутого імунітету. Активація ендотелію, накопичення та модифікація ліпопротеїнів низької щільності, активація імунних клітин та підтримка локального запального мікрооточення формують основу ініціації та прогресування атеросклеротичного ураження судин.

Список літератури:

1. Wolf D, Ley K. Immunity and Inflammation in Atherosclerosis. *Circ Res.* 2019 Jan 18;124(2):315-327. doi: 10.1161/CIRCRESAHA.118.313591. PMID: 30653442; PMCID: PMC6342482.
2. Hansson GK. Inflammation and immune response in atherosclerosis. *Curr Atheroscler Rep.* 1999 Sep;1(2):150-5. doi: 10.1007/s11883-999-0011-0. PMID: 11122704.
3. Legein B, Temmerman L, Biessen EA, Lutgens E. Inflammation and immune system interactions in atherosclerosis. *Cell Mol Life Sci.* 2013 Oct;70(20):3847-69. doi: 10.1007/s00018-013-1289-1. Epub 2013 Feb 21. PMID: 23430000; PMCID: PMC11113412.
4. Miteva K, Madonna R, De Caterina R, Van Linthout S. Innate and adaptive immunity in atherosclerosis. *Vascul Pharmacol.* 2018 Apr 22:S1537-1891(17)30464-0. doi: 10.1016/j.vph.2018.04.006. Epub ahead of print. PMID: 29684642.
5. Nus M, Mallat Z. Immune-mediated mechanisms of atherosclerosis and implications for the clinic. *Expert Rev Clin Immunol.* 2016 Nov;12(11):1217-1237. doi: 10.1080/1744666X.2016.1195686. Epub 2016 Jun 20. PMID: 27253721.
6. Liu F, Wang Y, Yu J. Role of inflammation and immune response in atherosclerosis: Mechanisms, modulations, and therapeutic targets. *Hum Immunol.* 2023 Sep;84(9):439-449. doi: 10.1016/j.humimm.2023.06.002. Epub 2023 Jun 21. PMID: 37353446.
7. Figueiredo CS, Roseira ES, Viana TT, Silveira MAD, de Melo RMV, Fernandez MG, Lemos LMG, Passos LCS. Inflammation in Coronary Atherosclerosis: Insights into Pathogenesis and Therapeutic Potential of Anti-Inflammatory Drugs. *Pharmaceuticals (Basel).* 2023 Sep 1;16(9):1242. doi: 10.3390/ph16091242. PMID: 37765050; PMCID: PMC10534546.
8. Galkina E, Ley K. Immune and inflammatory mechanisms of atherosclerosis (*). *Annu Rev Immunol.* 2009;27:165-97. doi: 10.1146/annurev.immunol.021908.132620. PMID: 19302038; PMCID: PMC2734407.
9. Galkina E, Ley K. Immune and inflammatory mechanisms of atherosclerosis (*). *Annu Rev Immunol.* 2009;27:165-97. doi: 10.1146/annurev.immunol.021908.132620. PMID: 19302038; PMCID: PMC2734407.